

“Tibbiyotning zamonaviy muammolari va ularning innovatsion yechimlari”

ONLAYN ILMIY KONFERENSIYA

27.12.2025

ФИЗИЧЕСКОЕ И НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Нургалиева Ж.Ж.¹, Ильмуратова С.Х.², Гулиева К.М.¹, Бармагамбетова С.Б.¹, Абдраимова Ш.Б.³

¹КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова, Казахстан

²Международный Клинический Центр Репродуктологии «PERSONA», Казахстан

³ГКП на ПХВ «Талгарская ЦРБ», Казахстан

nurgaliyeva.z@kaznmu.kz

Актуальность: В связи с продолжающейся глобальной тенденцией увеличения разнообразия причин бесплодия, рождаемость, происходящая в результате вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), в последние десятилетия увеличивается. Высокая результативность и доступность методов привели к рождению более 13 миллионов детей в мире и более 40000 детей в Казахстане. На современном этапе повышенный интерес представляет состояние здоровья потомства, рожденного в результате применения ВРТ. Активное развитие экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) привело к постоянному обновлению методик и появлению технологий, как перенос замороженных эмбрионов (frozen embryo transfer - FET), а также интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида (ИКСИ). Доля процедур ВРТ, связанных с ИКСИ и FET, растет с каждым годом во всем мире, что привлекает особое внимание в отношении состояния здоровья будущего потомства, зачатого с помощью современных методик, и требует более глубокого изучения.

Цель исследования: оценить параметры физического и нервно-психического развития детей, зачатых с помощью программ ВРТ.

Материалы и методы исследования: обследованию подвергнуты 24 ребенка мужского пола в возрасте 0-7 месяцев, зачатых с помощью ВРТ. Всем детям проведены оценка антропометрических параметров (рост, вес, оценка SDS с применением программы Auxology, WHO Child Growth Standards), соматического статуса (пульс, частота дыхания, частота дефекации, состояние иммунорезистентности – часто перенесенных заболеваний; наличие ВПР), анализ психомоторного развития детей с применением валидированной шкалы Griffiths, биологический анамнез.

Все результаты обследования заносились в Google Формы, статистический анализ результатов проводился с использованием методов описательной статистики в программе Microsoft Excel.

Работа выполняется в рамках научного Проекта ГФ МОН РК 2025-2027 г.г. (ИРН АР26100341) в Международном Клиническом Центре Репродуктологии «PERSONA» с положительным решением Локальной комиссии по биоэтике при Академии профилактической медицины и Казахской академии питания (протокол заседания от 16.09.2025г.).

Результаты исследования: в возрастном аспекте осмотрены 24 ребенка от 1 до 7 месяцев. Средний возраст составил 4,1 месяц, медиана - 4 месяца.

В зависимости от программы ВРТ 14 (58,33%) мальчиков рождены путем ЭКО, 10 (41,67%) – ИКСИ.

При оценке параметров физического развития большинство детей имели соответствующие показатели роста и веса по возрасту. Однако, в соответствии с классификацией по степени ожирения (Клинический протокол МЗ РК - 2017 (Казахстан) 6 (25%) мальчиков имели избыточную массу тела, 1 (4,17%) ребенок – ожирение 1 степени. При этом 3 (30%) детей имели повышенный вес, рожденные путем ИКСИ, 4 (28,57%) детей – путем ЭКО. 1 (7,14%) ребенок, рожденный путем ЭКО имел дефицит веса SDS ИМТ «-2,61». При оценке показателей роста 2 (8,33%) детей, рожденных от ИКСИ ВРТ имели ускоренный рост.

Показатели нервно-психического развития детей имели следующие характеристики: у 15 (62,5%) детей развитие соответствовало возрастным вехам по шкале Гриффитс. У 8 (33,33%) детей выявлено опережение развития на 1 месяц по следующим подшкалам: социальная адаптация – у 8 детей, слух и речь – у 7 детей, глаза и руки – у 4 детей, способность к игре – у 2 детей. У 1 (4,16%) ребёнка зафиксировано отставание в развитии по сферам: социальная адаптация, слухо-речевая функция, способность к игре.

Соматический статус: все осмотренные дети имели показатели пульса и частоты дыхания в пределах возрастных норм, анализ частоты дефекаций у четверти детей определил склонность к запорам. Критерием иммунорезистентности (часто болею-

щие дети) согласно ВОЗ у детей до 1 года являлась частота простудных заболеваний более 4-х раз. Среди обследованных 1 (4,17%) ребенок болел более 4-х раз, рожденный методом ИКСИ. 10 (41,67%) детей перенесли простудные заболевания до 3 раз, при этом 6 (42,86%) мальчиков от ВРТ ЭКО, 4 (40%) – ИКСИ. При оценке биологического анамнеза касательно ВПР выявлено 3 (12,5%) детей имели ВПС, у 1 (4,17%) ребенка пороки развития сердечно-сосудистой и мочеполовой систем.

Выводы: физиологическое развитие обследованных детей отражает успешность программ ВРТ. Надлежащий уход, внимание, трепетное отношение со стороны родителей способствовало появлению у четверти детей избыточной массы тела, 4,17% ожирения, 8,33% высокорослости, ускоренным показателям нервно-психического развития на 1 месяц. Данные результаты промежуточные, исследования в этом направлении продолжаются.

SERTIFIKAT

**“TIBBIYOTNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA ULARNING
INNOVATSION YECHIMLARI”**

onlayn ilmiy konferensiyada

НУРГАЛИЕВА ЖАНАР ЖЕНИСОВНА

*“Физическое и нервно-психическое развитие детей, рожденных с помощью
вспомогательных репродуктивных технологий”*

mavzusidagi ilmiy ishi bilan faol ishtiroki uchun taqdirlandi

2025-YIL 27-DEKABR

SERTIFIKAT

**“TIBBIYOTNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA ULARNING
INNOVATSION YECHIMLARI”**

onlayn ilmiy konferensiyada

ИЛЬМУРАТОВА С.Х.

*“Физическое и нервно-психическое развитие детей, рожденных с помощью
вспомогательных репродуктивных технологий”*

maʼzusidagi ilmiy ishi bilan faol ishtiroki uchun taqdirlandi

2025-YIL 27-DEKABR

SERTIFIKAT

**“TIBBIYOTNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA ULARNING
INNOVATSION YECHIMLARI”**

onlayn ilmiy konferensiyada

ГУЛИЕВА К.М.

*“Физическое и нервно-психическое развитие детей, рожденных с помощью
вспомогательных репродуктивных технологий”*

maʼzusidagi ilmiy ishi bilan faol ishtiroki uchun taqdirlandi

2025-YIL 27-DEKABR

SERTIFIKAT

**“TIBBIYOTNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA ULARNING
INNOVATSION YECHIMLARI”**

onlayn ilmiy konferensiyada

БАРМАГАМБЕТОВА С.Б.

*“Физическое и нервно-психическое развитие детей, рожденных с помощью
вспомогательных репродуктивных технологий”*

maʼzusidagi ilmiy ishi bilan faol ishtiroki uchun taqdirlandi

2025-YIL 27-DEKABR

SERTIFIKAT

**“TIBBIYOTNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA ULARNING
INNOVATSION YECHIMLARI”**

onlayn ilmiy konferensiyada

АБДРАИМОВА Ш.Б.

*“Физическое и нервно-психическое развитие детей, рожденных с помощью
вспомогательных репродуктивных технологий”*

mavzusidagi ilmiy ishi bilan faol ishtiroki uchun taqdirlandi

2025-YIL 27-DEKABR

